

TAKRORIY QURT BOQISHDA BIOLOGIK FAOL MODDALAR DAN FOYDALANISHNING QURTLAR O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI

¹Sh.R. Umarov, ²A.N. Batirova, ³T.Sh. Ibragimov

¹ToshDAU professori, ²ToshDAU dotsenti, ³ToshDAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886264>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bayon etilgan tadqiqotlar takroriy mavsumda parvarishlangan tut ipak qurtlariga biologik faol modda “Oligovit” preparati eritmasi bilan ishlov berilgan barglarni berish va bunda qurtlarning turli yoshlarida o‘sishi va vazn ko‘rsatkichlarining o‘zgarishini kuzatishga bag‘ishlangan. Tajribalarda yirik pillali zotlardan “Go‘zal” va “Marvarid” hamda takroriy mavsum uchun mos bo‘lgan “Orzu” zoti qurtlari tahlil etilib, asosli ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti, zot, takroriy, mavsum, tut bargi, qurtxona, harorat, namlik, biologik faol modda, eritma, qurtlarning o‘rtacha vazni, boyitilgan barg, oddiy barg, vitamin va mikroelementlar.

Аннотация. Исследования, описанные в данной статье, посвящены выкормке тутового шелкопряда листьями, обработанными раствором биологически активного вещества «Олиговит» в повторный сезон, и наблюдению за изменением показателей роста и веса гусениц по возрастам. В ходе экспериментов были проанализированы и получены обоснованные данные крупнококонных пород «Гузаль» и «Марварид», а также породы «Орзу», пригодной для повторных выкормок.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, порода, повторность, сезон, лист шелковицы, червячный домик, температура, влажность, биологически активное вещество, раствор, средняя масса червей, обогащенный лист, простой лист, витамины и микроэлементы.

Abstract. The studies described in this article are devoted to feeding silkworms with leaves treated with a solution of the biologically active substance "Oligovit" in a repeated season, and monitoring changes in the growth and weight of caterpillars by age. During the experiments, substantiated data were analyzed and obtained for the large-cocoon breeds "Guzal" and "Marvarid", as well as the breed "Orzu", suitable for repeated feeding.

Keywords: silkworm, breed, repetition, season, mulberry leaf, worm house, temperature, humidity, biologically active substance, solution, average weight of worms, enriched leaf, simple leaf, vitamins and microelements.

KIRISH

Pillachilik rivojlangan Xitoy, Hindiston va Vetnam kabi mamlakatlarda tut ipak qurtlari bir yilda ko‘p marotaba takroriy parvarishlanadi. Shuni ta‘kidlash lozimki, bu mamlakatlarning tabiiy iqlim sharoiti birmuncha yumshoq va namligi yuqori, ipak qurti boqish uchun qulay mintaqalarda joylashgan. Ipakchilik tarmog‘i rivoj topgan mamlakatlar okean bo‘yi mamlakatlari hisoblanib, yoz-kuz fasllarida havo nisbiy namligi yuqori bo‘lishi tufayli tut barglarida namlik va to‘yimli moddalar mo‘tadil miqdorda bo‘ladi, tez qotib qolmaydi. Huddi ana shu muhim xususiyatlar yilning deyarli hamma fasllarida ham qurtlarni parvarishlash uchun yaxshi sharoit yaratadi. Respublikamizda yoz-kuz fasllarida harorat nihoyatda yuqori, havo nisbiy namligi esa past bo‘ladi. Yuqori havo harorati ta‘sirida tut barglaridan suvni ko‘p bug‘lanishi oqibatida,

ularning oziqaviy xususiyatlari pasayadi. Bu respublikamizning keskin kontinental ob-havo shart-sharoitida takroriy qurt boqish kutilgan samara bermasligidan emas. Mamlakatimizning hamma mintaqalarida yoz-kuz fasllari ob-havo sharoiti tutlarning o'sishi va barg hosili to'planishi uchun juda qulaydir. Bozor iqtisodiyoti davrida ipakchilik tarmog'ining dolzarb muammosi bahorgi qurt boqishdan keyingi davrda hosil bo'lgan oziqa tut barglaridan samarali foydalanishdir. Bu ipakchilik tarmog'ini bozor iqtisodiyoti sharoitida rivojlantirishning muhim omillaridan biridir. Takroriy qurt boqish yoz faslining jazirama issiq oylariga to'g'ri keladi. Bahor va yoz mavsumida hosil bo'lgan barglarning o'rtasida katta farq bor. Bu davrda tut barglari ko'plab suvni yo'qotishi tufayli qotib qoladi. Bunday barglarni qurtlar me'yorda yeya olmaydi. Kichik yoshlardagi qurtlar esa barglarni yaxshi hazm qila olmaydi. Yoz-kuz mavsumlarida havo harorati haddan tashqari yuqori bo'lishi inkubatoriya va qurtxonalar haroratini ham ko'tarilishiga olib keladi. Yuqori haroratda poykilotermli hasharotlar toifasiga mansub ipak qurtlari o'sishi va rivojlanishi tezlashadi, yoshdan-yoshga tez o'tishi tufayli mayda bo'lib qoladi. Yozgi barglar tarkibida suv miqdorining kam bo'lishi oziqaning to'la hazm bo'lishiga salbiy ta'sir etadi. Tut bargi bo'lakchalari qurt oshqozonida to'la parchalanmay va o'zlashtirilmay, tashqariga ekskrement holda chiqarib yuboriladi. Qurt organizmida oziqani chala hazm bo'lishi tufayli oqsil va boshqa moddalar qonga kam o'tadi. Bu esa o'z navbatida ipak qurtining organizmida oqsil moddasi sintezlanish jarayonini sustlashtirib yuborishi oqibatida mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Takroriy qurt boqish samaradorligini oshirish, tut bargi to'yimlilikini yaxshilash borasida qator olimlar ilmiy izlanish olib borganlar Yozgi pilla o'rash davrida tut ipak qurtlariga tashqi muhit omillarining ta'siri yanada kuchliroq bo'lishini, ayniqsa haroratni mo'tadil darajada bo'lishi [1], [2] tadqiqotlarida keltiriladi. Mualliflar qurtlar pilla o'rash davrida havo haroratini 25-26⁰C da bo'lishini maqbul hisoblab, harorat 28-29⁰C va undan oshsa, pillaning texnologik ko'rsatkichlari, avvalo pillaning chuvalishi 3,0-4,0% ga pasayishini ta'kidlaydilar.

Qurtxonalardagi gigrotermik rejim, ayniqsa haroratning o'zgarib turishi ipak qurtining mahsuldorlik ko'rsatkichlarini pasayishiga olib keladi. [3], [4] tajribalarida gigrotermik rejimning o'zgarishi oqibatida pilladan kapalaklarni chiqishi, tajribalarida qurtlar hayotchanligining pasayishi, lichinkalik davrining uzayishi ma'lum bo'lgan.

[5] noqulay sharoitlarning ipak qurtlariga ta'sirini tadqiq etib, Orzu zotining o'ta noqulay kelgan qurt boqish mavsumida olingan avlodlari natijalari qulay, ya'ni, bahorgi ob-havo me'yorda bo'lgan yilda nisbatan pilla vazni bo'yicha 21,7% ga, ipak qobig'i bo'yicha 4,9% ga va ipakchanlik bo'yicha 3,4% pasayishini isbotlagan.

Takroriy qurt boqish mavsumlarida yaxshi natijaga erishish uchun tashqi sharoit omillari, xususan, havo harorati va nisbiy namligi, ozuqaning sifati, ya'ni, to'yimlilik darajasi juda katta ahamiyatga ega. Yozning jazirama issiq va quruq havosi salbiy ta'sirini kamaytirish, qurtlarga yedirilayotgan tut barglarini turli vitamin va mikroelementlar bilan boyitish usulini naslli qurtlarning o'sishi, rivojlanishi hamda mahsuldorligi yuqori darajada bo'lishini ta'minlay oladigan texnologiya yaratish - shu kundagi dolzarb muammolardan biridir.

Tadqiqot uslubi va materiallari. Muammoni hal qilish uchun O'zbekiston Ipakchilik ilmiy-tadqiqot institutining "Tut ipak qurti naslchiligi" laboratoriyasida ilmiy izlanishlar olib borilib, yaxshi natijalarga erishildi. Tajribada har bir zot bo'yicha 2 tadan variant va har variant bo'yicha 4 tadan qaytarilishda 200 donadan qurtlar II-yoshning birinchi kunida sanab olindi. Tajriba va qiyoslovchi variant qurtlari havo harorati va nisbiy namligi bir xil bo'lgan qurtxona sharoitida boqildi. Tajriba variantidagi qurtlar III-yoshga o'tgach, har kuni

bir marta, IV-yoshda kuniga 2 marta, V-yoshida kuniga 3 marta vitamin va mikroelementlar bilan boyitilgan tut barglari bilan boqildi. Barglarni boyitish uchun «Oligovit» tabletkalaridan foydalanildi. «Oligovit» tabletkalarida 10 xil vitamin va 10 xil mikroelement mavjud.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Tajribamizda «Oligovit» tabletkalari eritmasi bilan boyitilgan barglar bilan qurtlar oziqlantirildi. Qurtlar to‘rtinchi va beshinchi yoshining birinchi kuni har bir qaytarilishda 20 tadan sanab olib, tarozilarda tortib ko‘rildi va o‘rtacha vazni aniqlandi.

1-jadval

Turli vitamin va mikroelementlar eritmasi bilan boyitilgan tut barglari berib boqilgan qurtlarning o‘shishi va rivojlanishi

№	Oziqlantirish varianti	Qurtlarning o‘rtacha vazni			
		IV-yoshning birinchi kuni, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, g	Qiyoslovchiga nisbatan, %	V-yoshning birinchi kuni, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, g	Qiyoslovchiga nisbatan, %
«Marvarid»					
1	Boyitilgan barg bilan boqilgan (tajriba)	0,2385±0,003 5	112	1,1913±0,0125	113,8
2	Oddiy barg bilan boqilgan (qiyoslovchi)	0,2129±0,005 5	100	1,0471±0,0074	100
3	Qiyoslovchiga nisbatan farqi	0,0156	12	0,1442	13,8
«Orzu»					
1	Boyitilgan barg bilan boqilgan (tajriba)	0,2475±0,000 7	106,7	1,2798±0,0102	114,9
2	Oddiy barg bilan boqilgan (qiyoslovchi)	0,2319±0,001 1	100	1,1139±0,0048	100
3	Qiyoslovchiga nisbatan farqi	0,0156	6,7	0,1659	14,9
«Go‘zal»					
1	Boyitilgan barg bilan boqilgan (tajriba)	0,2230±0,002 4	107,6	1,1550±0,0092	109,7
2	Oddiy barg bilan boqilgan	0,2073±0,001 5	100	1,0528±0,0084	100

	(qiyoslovchi)				
3	Qiyoslovchiga nisbatan farqi	0,0157	7,6	0,1022	9,7

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, har uchta zot bo‘yicha turli vitamin va mikroelementlarga boyitilgan tut barglari bilan boqilgan qurtlar to‘rtinchi va beshinchi yoshlaridagi vazni qiyoslovchi variant qurtlari vaznidan birmuncha farq qildi. «Marvarid» zotining IV-yoshida tajriba va kiyoslovchi variantlar o‘rtasidagi farq 0,0256 g, V-yoshida esa 0,1442 g ni tashkil etdi. «Orzu» zoti bo‘yicha IV-yoshida 0,0156, V-yoshida 0,1659 g, «Go‘zal» zoti bo‘yicha esa IV-yoshida 0,0157 g, V-yoshida 0,1022 grammni tashkil etdi.

Seleksiya, naslchilik va urug‘chilik yo‘nalishidagi izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, takroriy qurt boqish muvaffaqiyati ko‘p jihatdan zot va duragaylarga bog‘liq. Shuningdek, takroriy qurt boqishda turli vitamin va mikroelementlar eritmasi bilan barglarni boyitish qurtlarning mahsuldorlik belgilariga ijobiy ta’sir etishi kuzatildi.

Ilmiy izlanishlarimizda yoz-kuz mavsumlarida takroriy qurt boqish yo‘li bilan sifatli tut ipak qurti tuxumlarini tayyorlash mumkinligi isbotlandi.

XULOSA

Naslchilik stansiyalari va urug‘chilik korxonalarida yoz va kuz mavsumlarida takroriy qurt boqishni yo‘lga qo‘yish bilan naslli va sanoatbop tut ipak qurti tuxumlari tayyorlab, respublikamiz fermer xo‘jaliklarini ipak qurti tuxumiga bo‘lgan ehtiyojini to‘liq qondirib, chet eldan valyutaga olib kelinadigan tuxumlarga barham beriladi. Bu esa o‘z navbatida sohaga katta iqtisodiy samara keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov N.A, Abduraxmanov A. Pilla larni tayyorlash va dastlabki ishlov berish. – T.: “O‘qituvchi”, 2006. B. 15-18.
2. Axmedov N, Jumag‘ulov Q.A., Axmedov U.N. Pilla o‘rash agrotexnikasining pilla sifatiga ta’siri. //Zooveterinariya. – Toshkent, 2010. – №10. 38-39-b.
3. Lejenko S.S. B.U.Nasirillayev, K.S.G‘iyosova, O.Musabay. Navdorligi yuqori va nuqsonlardan xoli sanoatbop pilla yetishtirishning asosiy omillari // Agro-Ilm. – Toshkent, 2009 b. – №4 (12).
4. Nasirillayev U.N., Lejenko S.S., Azizov B.S., Umarov Sh.R., Nasirillayev B.U. Takroriy qurt boqishda pilla vazni va ipak mahsuldorligini oshirishning yangi usuli // Ipak. Ilmiy-texnika jurnali. – Toshkent, 2002. – №1. 8-10-b.
5. Насириллаев Б.У., Леженко С.С. Изменение корреляций между продуктивными и репродуктивными признаками в зависимости от условий внешней среды // Узбекский биологический журнал. – Ташкент, 2003. – № 3-4. – С.96-100.